

Andrea Burgener Woeffray und Renate Bortis

Entwicklungsgefährdete Kinder 0–6: wer sind sie? – was brauchen sie?

Abschlussbericht der 1. Projektphase

Zusammenfassung

26 Kinder im Alter von ungefähr drei bis sechs Jahren und acht Heilpädagogische Früherzieherinnen nahmen im Zeitraum von September 2008 bis Januar 2009 an der Untersuchung im Rahmen der 1. Projektphase des Projektes an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) «Entwicklungsgefährdete Kinder (2008–2010) – Verfahren zur Erfassung entwicklungsgefährdeter Kinder von 0–6 Jahren und Ermittlung ihres Förderbedarfs» teil. Die Resultate präsentieren sich unterschiedlich. Während das Verfahren von den Praktikerinnen bereits heute geschätzt wird, wirft es nach genauer Analyse der Verfahrensteile und Ergebnisse noch viele Probleme konzeptioneller Art, aber auch hinsichtlich der Empfehlung einer kind- und/oder umfeldzentrierten Fördermassnahme auf. Der vorliegende Bericht schliesst nahtlos an den Artikel der Autorinnen in der Nr. 5/09 dieser Zeitschrift an (Burgener & Bortis, 2009).

Résumé

De septembre 2008 à janvier 2009, 26 enfants âgés d'environ 3 à 6 ans, ainsi que 8 éducatrices précoce spécialisée, ont participé à une étude menée par la Haute école pédagogique HFH. Cette étude fait partie de la première phase du projet visant à relever les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des troubles du développement et à évaluer leurs besoins éducatifs particuliers; le dit projet s'étend sur la période 2008 à 2010. Les résultats présentés sont de nature diverse. Alors que les personnes travaillant sur le terrain appréciant déjà aujourd'hui l'existence d'une telle procédure de relevé, de nombreux problèmes conceptionnels et liés à la recommandation de mesures de soutien adapté à l'enfant et ou à son environnement, subsistent néanmoins après une analyse approfondie des données. Le présent article est en relation directe avec l'article des auteures paru dans le no 5/2009 (Burgener & Bortis, 2009).

1. Ausgangslage und Ziele des Projektes

Bei Kindern im Vorschulalter liegt ein besonderer Bildungsbedarf dann vor, «wenn festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist...» (EDK, 2007). Vielen Kindern dürfte gemeinsam sein, dass sie in ihrer Umwelt psychische, soziale und ökonomische Bedingungen vorfinden, die ihre Entwicklung beeinträchtigen, hemmen oder stören und/oder sich negativ auf ihr Verhalten auswirken. Das Risiko-Schutzfaktorenkonzept und die darauf begründende Resilienzforschung haben auf

diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. Die Sicht wird durch einen ressourcenorientierten Blick ergänzt, so dass sowohl Risikofaktoren als auch Schutzfaktoren als interdependente personale und psychosoziale Faktoren erkannt werden, welche die Entwicklung des Kindes positiv wie negativ beeinflussen (Opp & Fingerle, 2007). Die Mannheimer-Studie, welche diesem Projekt zu Grunde liegt, konnte einen direkten Zusammenhang zwischen psychosozialer Risikobelastung und Entwicklungsauffälligkeit des Kindes nachweisen (Laucht et. al.,

1996, S. 74–79; Laucht, Esser & Schmidt, 1998, S. 12; Laucht, Esser & Schmidt, 1999, S. 87). Daraus ist zu schliessen, dass Belastungen im Kind selber oder in seinem Umfeld seine Entwicklung gefährden können; entsprechend sind Massnahmen kind- oder umfeldzentriert zu ergreifen.

Die Zahl entwicklungsgefährdeter Kinder steigt. Es fehlt aber bislang an einem theoriegeleiteten Screening-Verfahren, welches die Möglichkeit bietet, diese Kinder zu identifizieren und angepasste kind- resp. umfeldzentrierte Massnahmen zu ermitteln.

Das Projekt verfolgt in der 1. Phase drei Ziele:

1. Entwicklung eines Verfahrens zur Erfassung entwicklungsgefährdeter Kinder und Ermittlung ihres Förderbedarfs
2. Überprüfung des vierteiligen theoriegeleiteten Verfahrens durch Heilpädagogische Früherzieherinnen
3. Erkennen von Stärken und Schwächen des Verfahrens und Anpassungen für die 2. Projektphase (Hauptstudie 09/10).

2. Entwicklung eines Verfahrens zur Erfassung entwicklungsgefährdeter Kinder und Ermittlung ihres Förderbedarfs

Das Verfahren gliedert sich in vier Teile: Erhebung des Anlasses und Einholen der Zustimmung zur Abklärung (Teil A), Erfassung des Entwicklungsstandes des Kindes anhand vorgegebener Tests in den Entwicklungsbereichen Intelligenz/Kognition, Sprache, Wahrnehmung, Motorik, Sozial- und Emotionalverhalten (Teil B), Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren in Anlehnung an die Mannheimer Risikokinderstudie (Esser, Laucht & Schmidt, 1995) anhand eines theoriegeleiteten Anamnese-Gesprächsbogens mit geschlossenen Fragen

(Teil C), Zusammenfassung anhand eines Excel-Programms und davon abgeleiteter Massnahmenempfehlung (Teil D). Eine Anleitung zum gesamten Verfahren sowie ein Protokollbogen vervollständigen das Verfahren.

Gemäss dem Aufbau des Verfahrens

- führten die Heilpädagogischen Früherzieherinnen mit standardisierten Testverfahren die Entwicklungsabklärung durch,
- erfassten sie auf einem Protokollbogen entlang eines Gesprächleitfadens mit geschlossenen Fragen die Risiko- und Schutzfaktoren und
- leiteten sie auf der Basis dieser Erkenntnisse mit Hilfe einer computerunterstützten Auswertung Empfehlungen hinsichtlich allfälliger kind- oder umfeldzentrierter Massnahmen ab.

3. Überprüfung des vierteiligen theoriegeleiteten Verfahrens durch Heilpädagogische Früherzieherinnen

26 Kinder, im Durchschnitt 5 Jahre alt und zu vier Fünfteln männlichen Geschlechts, wurden von 8 Heilpädagogischen Früherzieherinnen (nachfolgend Testleiterinnen – TL genannt) an 6 Diensten in Zug, Luzern, Graubünden, Biel, Solothurn und Freiburg mit dem Verfahren abgeklärt. Es hat sich gezeigt, dass die Auffälligkeit der Kinder insbesondere im Übergang vom Familie-Kindergarten manifest wird; die Kinder wurden von Eltern, Kindergärtnerinnen, Ärzten u. a. zur Abklärung angemeldet.

Im Allgemeinen beurteilen die TL die Entwicklung des Verfahrens als einen Gewinn für ihre Praxis, in welcher sie regelmässige Förderempfehlungen für Kinder im Schnittbereich Schutz/Risiko/Gefährdung abgeben müssen. Es hat sich als richtig herausgestellt, die Praktikerinnen bzw. Praktiker direkt in die Beurteilung hinsichtlich der Relevanz des Verfahrens und für dessen Weiterentwicklung mit einzubeziehen. Viele wertvolle Hinweise sind eingegangen, die zur Verbesserung des Verfahrens beitragen und in die 2. Projektphase einfließen werden (vgl. Kapitel 4).

4. Erkennen von Stärken und Schwächen des Verfahrens und Anpassungen für die 2. Projektphase (Hauptstudie 09/10)

Die Ergebnisse aus der Analyse der erhobenen Daten sowie die Schlussfolgerungen aus den Rückmeldungen der TL decken sich nicht in allen Teilen. Aus den Übereinstimmungen lässt sich schliessen, dass das Verfahren grundsätzlich gut angelegt ist und nachvollziehbare valide Resultate hervorbringt; die Unstimmigkeiten und Differenzen können erklärt werden.

4.1 Stärken und Schwächen der Erfassung des Entwicklungsstandes des Kindes (Teil B)

Die Kinder wurden verfahrensgemäss in verschiedenen Entwicklungsbereichen abgeklärt. Entwicklungsauffälligkeiten zeigten sich in den Bereichen Wahrnehmung (76 %), Motorik (62.5 %), Kognition (62 %), Sprache (56.5 %) und sozial-emotionales Verhalten (36 %).

Bei der Stichprobe weisen 65.4 % der Kinder in mindestens einem Bereich eine Entwicklungsbehinderung auf. Bei 34.6 % (N = 9) der vorliegenden Studie ist diese Zuweisung nicht eindeutig, das heisst, dies sind Kinder im Risikobereich, die weiterer Abklärungen und allenfalls gezielter Massnahmen bedürfen.

Tabelle 1:
allgemeine Einschätzung der Entwicklungsgefährdung durch die Abklärung

Entwicklungsgefährdung	N	%
entwicklungsbehindert oder -verzögert	17	65.4
evtl. entwicklungsgefährdet	9	34.6
Total	26	100.0

Die TL hingegen kamen bei der Entwicklungsabklärung zu anderen Ergebnissen. Eine genaue Analyse ergab, dass sie 17 Kinder als entwicklungsgefährdet einstufen, und dies, obwohl bei jedem von ihnen in mindestens einem Bereich gemäss Definition eine Entwicklungsverzögerung, resp. -behinderung vorliegt.

Tabelle 2:
allgemeine Einschätzung der Entwicklungsgefährdung durch die Abklärenden

Entwicklungsgefährdung	N	%
entwicklungsbehindert oder -verzögert	6	23.1
evtl. entwicklungsgefährdet	16	61.5
eher nicht entwicklungsgefährdet	1	3.8
Behindert/gefährdet (keine klare Zuordnung)	3	11.5
Total	26	100.0

Genauere Testanweisungen müssen dahin gehen, dass klar ausgesagt wird, dass als entwicklungsgefährdet gilt, wer auch nur in einem der Entwicklungsbereiche zwischen Mittelwert und 1 Standardabweichung steht. Auch wird präzisiert werden müssen, dass Kinder, die auch nur in einem der Entwicklungsbereiche Resultate unterhalb/ oberhalb einer Standardabweichung zeigen, bereits der Kategorie «entwicklungsverzögert resp. -behindert» zugeordnet werden.

**4.2 Stärken und Schwächen
der Einschätzung der Risiko- und
Schutzfaktoren (Teil C)**

Die Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren brachte folgende Resultate: Ursachen für die Entwicklungsauffälligkeit sind mit lediglich 20% weniger in den personalen Risikofaktoren zu suchen, ein Befund, den bereits die Mannheimer Risikokinderstudie hervorgebracht hat.

**Tabelle 3:
Häufigkeiten der aufgetretenen personalen
Risikofaktoren**

Personale Risikofaktoren	N	%
Frühgeburt vor der 37. Schwangerschaftswoche	3	11.5
EPH – Gestose (Schwangerschaftsvergiftung)	2	7.7
Neonatale Komplikationen	1	3.8
Geburtsgewicht unter 1500 Gramm	0	0
Asphyxie (ungenügende Sauerstoffzufuhr länger als 7 Tage)	0	0

Hingegen kommen bei den entwicklungsgefährdeten Kindern gehäuft psychosoziale Risikofaktoren vor, wie nachfolgende Tabelle zeigt:

**Tabelle 4:
Häufigkeiten der aufgetretenen psychosozialen
Risikofaktoren**

Psychosoziale Risikofaktoren	N	%
Delinquenz, Herkunft aus zerrütteten familiären Verhältnissen	15	50.7
Postnatale depressive Mutter / psychische Störungen der Eltern	11	42.3
Leidensdruck, mangelnde Bewältigungsfähigkeit der Eltern	9	34.6
chronische Schwierigkeiten	8	30.8
beengt erlebte Wohnverhältnisse	7	26.9
Niedriges Bildungsniveau	4	15.4
mangelnde soziale Integration & Unterstützung	3	11.5
disharmonische Partnerschaft	2	7.7
unerwünschte Schwangerschaft	1	3.8
Ein-Eltern Familie	1	3.8
Frühe Elternschaft	0	0

Auch dieser Befund deckt sich mit der Mannheimer Studie, die besagt, dass eine Entwicklungsauffälligkeit im Verlauf der Entwicklung immer mehr im Zusammenhang mit psychosozialen Risikofaktoren gesehen werden muss. Die Resultate sind vorsichtig zu interpretieren, weil die Erhebung der Risikofaktoren unzulänglich war, entweder, weil bestimmte Fragen zu unklar gestellt oder zu intim waren, um im Rahmen einer Erstabklärung thematisiert zu werden.

In der Stichprobe wurden überdurchschnittlich viele Schutzfaktoren erfasst. Bei den personalen Schutzfaktoren sind fast 60 % der abgeklärten Kinder Erstgeborene, vermutlich ein eher zufälliges Resultat. Hingegen sind die 38.5 % der Kinder mit einem positiven Temperament wohl mit Schwierigkeiten bei der Fragestellung zu erklären.

Tabelle 5: Häufigkeiten der aufgetretenen personalen Schutzfaktoren

Personale Schutzfaktoren	N	%
Erstgeborenes	15	57.7
positives Temperament	10	38.5
positives Sozialverhalten	7	26.9
Mädchen	4	15.4
überdurchschnittliche Intelligenz	3	11.5

Bei der Erhebung der psychosozialen Schutzfaktoren durch das Anamnesegespräch zeigte sich folgende Verteilung:

Tabelle 6: Häufigkeiten der aufgetretenen psychosozialen Schutzfaktoren

Psychosoziale Schutzfaktoren	N	%
familiärer Zusammenhalt	22	84.6
soziale Unterstützung in der Familie	22	84.6
stabile emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson	21	80.8
offenes, unterstützendes Erziehungsklima	20	76.9
positive Freundschaftsbeziehungen	19	73.1
Modelle positiver Bewältigung in der Familie	16	61.5
positive Schulerfahrungen der Eltern	10	38.5
positive Mutter Kind Beziehung	9	34.6

Es muss davon ausgegangen werden, dass viele der Antworten auf Fragen zu psychosozialen Faktoren sozial erwünscht gegeben wurden, denn: «wer will schon eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater sein?»

Theoretisch betrachtet vermögen Schutzfaktoren kollaterale Risikofaktoren aufzuheben. Die Resultate der 1. Projektphase zeigen jedoch, dass dieser Zusammenhang nicht mit den entworfenen Fragen an die wichtigsten Bezugspersonen (meist die Mutter) aufzudecken ist. Zu viele Fragen im Bereich der psychosozialen Schutzfaktoren liessen sozial erwünschte Antworten zu, was die Resultate verfälscht. Dass dem so ist, zeigt sich darin, dass der grösste Teil der vorliegenden Stichprobe personale Schutzfaktoren im Rahmen von 1 bis 4 Faktoren und 3 bis 7 Schutzfaktoren aus ihrem sozialen Umfeld aufweist. Bei der Überarbeitung des anamnestischen Gesprächsbogens wird diese Überproportionalität auszugleichen sein.

Mit dem Verfahren können mit Hilfe einer Excel-Tabelle Risiko- und Schutzfaktoren miteinander verrechnet werden. Die Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

Ebene der personalen Risiko- und Schutzfaktoren

- 3.8%: **personale Risikofaktoren > als personale Schutzfaktoren**
- 20%: personale Risikofaktoren = personale Schutzfaktoren
- 76.9%: personale Risikofaktoren < als personale Schutzfaktoren

Ebene der psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren

- 19.2%: **psychosoziale Risikofaktoren > als psychosoziale Schutzfaktoren**
- 3.8%: psychosoziale Risikofaktoren = psychosoziale Schutzfaktoren
- 76.9%: psychosoziale Risikofaktoren < als psychosoziale Schutzfaktoren

3.8 % (1 Proband) weisen demnach nach der Verrechnung mehr personale Risikofaktoren auf als personale Schutzfaktoren vorhanden sind. Bei 19.2 % (5 Probanden) der abgeklärten Kinder überwiegen die psychosozialen Risikofaktoren gegenüber den psychosozialen Schutzfaktoren.

4.3 Stärken und Schwächen der Zusammenfassung und Massnahmenempfehlung (Teil D)

Die gemeinsame Häufigkeitsverteilung der verrechneten persönlichen und psychosozialen Schutzfaktoren in ihrem Verhältnis zu den Risikofaktoren ergibt folgendes Bild:

Tabelle 7: Kreuztabelle der verrechneten personalen & psychosozialen Faktoren

Verrechnung personaler Faktoren	Verrechnung psychosozialer Faktoren		
	Schutz ◀ Risiko	Schutz = Risiko	Schutz ▶ Risiko
Schutz ◀ Risiko	0	0	1
Schutz = Risiko	0	0	5
Schutz ▶ Risiko	5	1	14

Daraus kann geschlossen werden, dass 5 Kinder eine Unterstützung durch umfeldzentrierte Massnahmen zur Verminderung der Risiken im Umfeld erhalten müssten und bei einem Probanden eine kindzentrierte Massnahme zu empfehlen ist (vgl. graue Kästchen). Das heisst auch, dass von den 9 als entwicklungsgefährdeten Kindern lediglich 6 einer Massnahme bedürfen. Wie bereits bei der Entscheidung darüber, ob eine Entwicklungsgefährdung oder eine Entwicklungsverzögerung, resp. -behinderung vorliegt, kommen Verfahren und Testleiterinnen auch bei der Empfehlung einer Massnahme zu einem anderen Schluss: Während die Heilpädagogischen Früherzieherinnen bei 3 Kindern sowohl eine kind- und umfeldzentrierte Massnahme vorschlugen, eruierte das Verfahren bei ebendiesen Kindern lediglich eine umfeldzentrierte Massnahme. Die verbleibenden 3 der 9 als entwicklungsgefährdet identifizierten Kinder würden gemäss Verfahren keine Massnahme erhalten. Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen hingegen empfehlen Massnahmen unterschiedlicher Art.

Diese Differenzen lassen sich durch Unklarheiten und Unstimmigkeiten in den verschiedenen Teilen des Verfahrens erklären:

- die Erfassung des Entwicklungsstandes bietet Schwierigkeiten
- die Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren mit dem verwendeten Verfahren weist Probleme auf (Schwierigkeiten bei der Einschätzung von Risikofaktoren und Problem sozial erwünschter Antworten bei Fragen zu den Schutzfaktoren), was dazu führte, dass die Testleiterinnen die Resultate mit eigenen Beobachtungen ergänzten und so zu anderen Schlüssen kamen.
- Dies führte auch dazu, dass die Testleiterinnen die erforderlichen Massnahmen unterschiedlich einschätzten. Die Verbesserung des Verfahrens wird es zeigen, ob nicht auch der Vorwurf der Selbstzuweisung ausgeräumt werden kann.

Das Verfahren erfordert Überarbeitungen in den verschiedenen Teilen des Projektes. Hierfür liegen bereits viele Vorschläge und Hinweise vor:

Teil B: – Entscheidung hinsichtlich der anzuwendenden Testverfahren

– Genaue Definition «entwicklungsgefährdete Kinder»

Teil C: – Reformulierung resp. Neufassung der Fragen im Allgemeinen

– Reduktion der Möglichkeit zu sozial erwünschten Antworten

Teil D: – Verbesserung der Überführung von Erfassungsergebnissen in eine Massnahmenempfehlung

Weil die meisten der entwicklungsgefährdeten Kinder zumeist aus Familien aus psychosozialen Brennpunkten stammen, wird bei der Weiterentwicklung des Verfahrens insgesamt darauf zu achten sein, dass es in allen psychosozialen Schichten und in verschiedensten Kulturen verwendet werden kann. Vereinfachung und sprachliche Zuspitzungen werden vorzunehmen sein.

Das Verfahren ist bei den Praktikerinnen der ersten Projektphase gut angekommen. Die Nachfrage ist ausgewiesen. Hingegen wird auch dieses Verfahren in einen grösseren Zusammenhang zu stellen sein: es soll dazu dienen, einen Beitrag zur Ermittlung des Förderbedarfs eines Kindes zu leisten, wofür oberste Sorgfalt aber auch der hierfür erforderliche Zeitraum von drei bis sechs Monaten garantiert sein muss. Es wäre ein Trugschluss zu denken, dass die erreichte Objektivität mittels des Verfahrens nicht weiterhin von denjenigen, die das Verfahren anwenden werden, subjektive Entscheidungen abverlangt wird. Ist mit dem Verfahren hingegen ein Schritt in Richtung nachvollziehbarer, transparenter, praktikabler

und plausibler Entscheidungsfindung getan, ist das Ziel, entwicklungsgefährdete Kinder zu erfassen und ihnen jene Massnahmen zukommen zu lassen, die sie brauchen, erreicht.

*Dr. phil. Andrea
Burgener Woeffray
dipl. Heilpädagogin
andreaburgener@bluewin.ch*

*lic.phil. Renate Bortis
renate.bortis@hfh.ch*

*Hochschule für Heilpädagogik, HfH
Schaffhauserstr. 239
Postfach 5850
8050 Zürich*

Literatur

Burgener, A. & Bortis, R. (2009). Erfassung des Förderbedarfs von Kindern mit Entwicklungsgefährdung in früher Kindheit. Auszüge aus einem Entwicklungsprojekt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 32–38.

EDK-Erziehungsdirektoren-Konferenz (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf [Stand 11.9.2009]

- Eisner-Binkert, B. & Burgener Woeffray, A. (2007). Zuweisungsverfahren zur Heilpädagogischen Früherziehung. Überblick über das Zuweisungsverfahren. *Unveröffentlichtes Manuskript*.
- Esser, G., Laucht, M. & Schmidt, M.H. (1995). Der Einfluss von Risikofaktoren und der Mutter-Kind-Interaktion im Säuglingsalter auf die seelische Gesundheit des Vorschulkindes. *Kindheit und Entwicklung, 4*, 33–42.
- Laucht, M. et al. (1996). Viereinhalb Jahre danach: Mannheimer Risikokinder im Vorschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 24*, 67–81.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M.H. (1998). Risiko- und Schutzfaktoren der frühkindlichen Entwicklung: Empirische Befunde. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 26*, 6–20.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M.H. (1999). Was wird aus Risikokindern? Ergebnisse der Mannheimer Längsschnittstudie im Überblick. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*, S. 71–93. München: Reinhardt.
- Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.). (2007). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*, (2. Auflage). München: Reinhardt.

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2009

Heft	Schwerpunkt	Redaktionsschluss
1/2009	Integrative Konzepte der therapeutischen Fachkräfte	
2/2009	Berufswelt erwachsener geistig behinderter Menschen/ Lebenswelt im Alter	
3/2009	Gewalt/Verhaltensauffälligkeiten	19.01.2009
4/2009	Forschung in der Heil- und Sonderpädagogik	16.02.2009
5/2009	Früherziehung	09.03.2009
6/2009	Schule und Beruf (Übergang)	20.04.2009
7–8/2009	Therapien/Methoden (LOG/PMT)	18.05.2009
9/2009	Sonderpädagogische Konzepte und Qualität	15.06.2009
10/2009	Abklärungsverfahren	17.08.2009
11–12/2009	Heilpädagogik und Kinder- und Jugendpsychiatrie	21.09.2009

Anregungen, Beiträge, Fragen etc. an: redaktion@szh.ch